

Contribuições de uma Experiência de Ciência Cidadã para o Monitoramento de Fauna na Bacia do Rio Doce

Pôster

Renata Bernardes Faria Campos¹, Eloisa Maria Ferreira de Almeida¹ e Hernani Ciro Santana¹

Palavras-chave: laboratório cidadão de ecologia do adoecimento e saúde dos territórios, ciência cidadã, ciência participativa, Governador Valadares

O presente trabalho buscou contribuir para um levantamento de fauna na bacia do rio Doce, após o desastre decorrente do rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Fundão. Foi escolhida a plataforma INaturalist para os registros e criado o projeto de monitoramento da biodiversidade da bacia do rio Doce. Ao longo do projeto a equipe compostas por estudantes de graduação elaborou um tutorial para o uso do aplicativo INaturalist. Além do tutorial foram realizados momentos de orientação presencial onde as bolsistas ofereceram suporte para estudantes de graduação de diversos cursos entre os quais engenharia civil e ambiental, agronomia e veterinária. Em cerca de dois meses foram cadastrados no projeto “Biodiversidade da bacia do rio Doce” aproximadamente 50 observadores, entre estudantes, professores e técnicos. Estes colaboradores registraram pelo menos 400 observações de fauna. Nos dois meses seguintes já estavam cadastrados mais de 110 observadores, com milhares de registros (3483 observações seis meses após a criação do projeto) de centenas de espécies somente do Campus da Univale. Entre as espécies registradas encontram-se espécies nativas e exóticas. No Campus II também foi avistada a *Lontra longicaudis*, considerada como quase ameaçada. A maior parte das espécies são comuns e bastante tolerantes ao processo de urbanização e perturbações ambientais. Para identificar as pessoas que interagiram com os registros feitos até o momento foram enviados emails solicitando informações a cada um que participou da identificação dos registros. Notamos que a maior parte das pessoas que declara a própria formação têm graduação concluída ou em andamento, cuja formação se concentra em ecologia, biologia, engenharia e medicina veterinária. No total 191 cidadãos de pelo menos 18 países participaram das identificações, sendo ao menos metade do Brasil.

Agradecimentos: CAPES, Cnpq, Fapemig, Unesco/Renova

¹ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), renata.campos@univale.br; eloysalmeyda@gmail.com; hernani.santana@univale.br